

PENSER LA LANGUE FRANÇAISE DANS LES ATELIERS D'IMPRIMERIE AU XVI^e SIECLE

Dans le privilège de l'imprimé *Guérin de Montglave* édité dans l'atelier de Michel Le Noir, à l'enseigne de la Rose Blanche couronnée, en 1518 (Paris, BnF, Rés. Y2-337), on lit que l'imprimeur a fait « dresser, escrire et corriger » le texte de l'œuvre qui fait l'objet de son édition. L'on s'interroge, alors, sur le degré d'intervention des imprimeurs sur les textes qu'ils éditent. Si les philologues se sont beaucoup intéressés aux pratiques des scribes et à l'importance de leur rôle d'intermédiaire dans les traditions textuelles, le travail des imprimeurs et des compagnons d'imprimerie a surtout attiré l'attention des professionnels du livre. Par conséquent, les linguistes ont été moins amenés à travailler sur les textes des imprimés que sur ceux des manuscrits, construisant souvent leurs analyses à partir d'éditions confectionnées par les philologues. Pourtant, les corpus de rééditions imprimées permettent de saisir le changement linguistique sur le vif : comparer des textes *a priori* semblables permet de rendre visibles les interventions des imprimeurs et compagnons d'imprimerie¹. Ces modifications sont des indices sur les habitudes éditoriales et la conscience linguistique de ces passeurs de textes. Les corpus d'éditions et de rééditions du XVI^e siècle sont d'autant plus intéressants qu'ils offrent la possibilité de dessiner un peu plus clairement les frontières de deux états de langue : le moyen français et le français préclassique. Pour Combettes et Marchello-Nizia (2012), le milieu du XVI^e siècle est une période de changements linguistiques, et c'est en les étudiant au plus près qu'il est possible de nous accorder sur des éléments de datation de ces états de langue. L'évolution linguistique se révèle à travers les modifications opérées dans certaines éditions d'une même tradition. Elle est parfois imperceptible, masquée derrière des archaïsmes que l'on ne peut appeler de la sorte que lorsqu'il y a, par ailleurs, modernisation.

Nous proposons, dans cet article, une confrontation linguistique d'éditions de la première moitié du XVI^e siècle à d'autres de la deuxième moitié de ce siècle, en comparant le travail de deux imprimeurs : Michel Le Noir et Nicolas Chrestien. Notre corpus est constitué de trois mises en prose éditées à la fois par Michel Le Noir et Nicolas Chrestien. En effet, considérant que le genre littéraire pouvait entraîner certaines adaptations textuelles et de mise en page, il nous a semblé préférable de constituer un corpus d'œuvres appartenant au même genre.

Les références des exemplaires consultés ont été réunies dans le tableau ci-dessous. Nous avons transcrit une dizaine de feuillets par imprimé (lorsque les imprimés sont au format in-4^o) pour la *Généalogie de Godefroi de Bouillon* et *Guérin de Montglave*. Ayant préparé l'édition de *Jourdain de Blaves*, nous avons extrait nos exemples de la première moitié du texte (soixante-quatre feuillets, au format in-folio).

	Imprimé Le Noir consulté	Imprimé Chrestien consulté
<i>Jourdain de Blaves</i>	Paris, BnF, Rés. Y2-155 : numérisé > A 1520	Paris, BnF, Arsenal, Rés. 4-BL-4294 > B s.d.
<i>Généalogie de Godefroi de Bouillon</i> de Pierre Desrey	Paris, BnF, Rés. Y2-89 : numérisé > A2 1511 ²	Chantilly, Mus. Condé, III-F-094 > B2 ³ <i>ca</i> 1550 ⁴

¹ Il est difficile de déterminer avec assurance à qui sont imputables les interventions éditoriales qui concernent la langue des textes : est-ce à l'imprimeur qui dirige l'atelier ou à l'un de ses compagnons (au compositeur, par exemple) ? Il est probable que les rôles de ces professionnels ne soient pas circonscrits à un ensemble de tâches mais qu'ils soient mouvants selon les ateliers. Par commodité, nous rendrons ici Michel Le Noir et Nicolas Chrestien (les imprimeurs-libraires à la tête des deux ateliers d'imprimerie qui nous intéressent dans cette étude) responsables des choix éditoriaux.

² Nous avons collationné cet imprimé, qui est une édition de Michel Le Noir pour Jean Petit sortie des presses en 1511, et

Une première étude (Dourdy, à paraître) nous a permis de montrer une stabilité certaine dans les pratiques éditoriales de ces deux imprimeurs. Michel Le Noir, en activité jusqu'à 1520, est un grand éditeur de romans de chevalerie écrits dans une langue empreinte d'archaïsmes, dont Nicolas Chrestien, en rééditant ces œuvres entre 1547 et 1557 (Mellot et Queval 2004 : 139, n.1164), se débarrasse. Le présent article s'attachera à fournir des données précises pour l'étude de changements linguistiques ciblés⁶ en analysant quelques modifications que Nicolas Chrestien apporte au texte⁷ et qui seraient liées à l'évolution de la langue.

Les modifications graphiques et morphologiques sont, peut-être, les plus immédiatement identifiables (Dourdy à paraître). Toutefois, sur des corpus étendus, la comparaison textuelle laisse apparaître également des retouches syntaxiques et énonciatives presque récurrentes qui sont tout aussi intéressantes pour mesurer l'évolution de la langue. Dans cette étude, nous nous concentrerons donc sur les phénomènes liés à la morphosyntaxe, à la syntaxe et à la construction des plans d'énonciation dans le but de sélectionner des éléments qui pourraient aider à déterminer le terminus *a quo* du français préclassique (Combettes et Marchello-Nizia 2012 : 133). Nous traiterons successivement des prépositions, des dislocations, des temps verbaux et, enfin, de l'organisation des discours rapportés.

1. LES PREPOSITIONS

C'est en constituant *la varia lectio* de *Jourdain de Blaves* que nous avons pu constater que, dans les imprimés de Nicolas Chrestien, les prépositions composées (*pardevant*, *pardevers*, *encontre*) sont souvent remplacées par des prépositions simples (*devant*, *devers*, *vers*, *contre*). Les modifications ne sont pas systématiques, mais elles sont récurrentes.

1.1. *Vers*, *envers*, *devers*, *pardevers*⁸

Les emplois de *vers* sont presque toujours spatiaux. Nous avons relevé un unique exemple de *vers* temporel, dans A :

- 1) A : [f^o 51b] comme il vint **vers** la minuit surprendre l'ost de Jourdain⁹

Les emplois de *devers* et de *pardevers* rejoignent ceux de *vers*, à l'exception de cet emploi relationnel :

une édition Le Noir de 1504. Les deux textes présentent très peu de différences – seules les graphies varient ponctuellement. Nous avons donc choisi de travailler sur l'imprimé de 1511, dont la numérisation est d'une excellente qualité.

³ B2 et B3 sont les deux seules éditions qui présentent le texte à une colonne par folio. Pour la numérotation de ces deux imprimés, nous précisons donc seulement *r* et *v* derrière le numéro du feuillet, pour *recto* et *verso*. Pour les autres témoins de notre corpus, la colonne est précisée (*a*, *b* pour les deux colonnes de texte du recto, *c* et *d* pour celles du verso).

⁴ Colombo Timelli *et al.*, 2014 : 318

⁵ Pettegree *et al.* (2007 : 710). La date ne correspond pas aux dates d'exercice de Nicolas Chrestien. Nous pensons donc qu'elle est inexacte.

⁶ Il complète ainsi l'article déjà cité (Dourdy à paraître) en respectant néanmoins une approche purement linguistique. Les phénomènes linguistiques observés ne sont par ailleurs pas les mêmes : la première enquête abordait les faits graphiques, morphosyntaxiques et lexicaux ; ici, nous étudierons essentiellement la morphosyntaxe, la syntaxe et l'énonciation.

⁷ En ce qui concerne les traditions de notre corpus, Nicolas Chrestien réédite les textes de Michel Le Noir ou d'Alain Lotrian, son prédécesseur à l'Écu de France. Pour la tradition de *Jourdain de Blaves*, nous avons établi que Nicolas Chrestien avait consulté les éditions de Michel Le Noir et d'Alain Lotrian pour confectionner la sienne (Dourdy 2017 : 33).

⁸ Voir dans l'article de G. Parussa du présent volume la partie traitant de la morphologie.

⁹ Tous les exemples de ce travail ont été édités par nos soins. Par souci d'homogénéité, nous avons respecté les mêmes principes éditoriaux que pour l'édition de *Jourdain de Blaves* et avons donc choisi d'introduire les distinctions graphiques habituelles entre *ij* et *u/v*.

- 2) A : [f° 6a] Je viens pour acquiter ma foy **pardevers** vous

Ces prépositions se distinguent surtout l'une de l'autre par leur fréquence d'apparition : dans **A**, on trouve treize occurrences de *pardevers*, vingt-cinq de *devers* et soixante et onze de *vers*. En moyen français, les prépositions *vers* et *devers* tendent à être interchangeables (Fagard 2002 : 14) et l'unicité de notre exemple de *pardevers* relationnel nous incite à dire que, dans nos textes, cette préposition embrasse les mêmes emplois.

La préposition *envers* diffère ; son sens est le plus souvent relationnel :

- 3) A : [f° 4c] de la trahyson qu'il conspira **envers** Renier et ses gens

Dans les imprimés de Nicolas Chrestien, *vers* et *devers* sont réservées aux emplois spatiaux et *envers* aux emplois relationnels. La préposition *pardevers*, ne se distinguant plus vraiment sémantiquement, est souvent remplacée :

- 4) A : [f° 56b] Or vint Sodoine **pardevers** Gardes pour la destruire
B : [f° 85c] Sodoyne vint **devers** Gardes pour la destruire
- 5) A2 : [f° 158a] Il s'en alla **pardevers** Phelippe le trescrestien roy de France, filz et sucesseur du glorieux Saint Loÿs
B2 : [f° EEE3v] Il s'en alla **devers** Philippe le treschrestien roy de France, filz et sucesseur du roy Sainct Loÿs
- 6) A2 : [f° 158b] Si assembla aucuns de ses barons et nobles chevaliers et s'en vint a Paris **pardevers** le roy de France en notable compaignie.
B2 : [f° EEE4r] Si assembla aucuns de ses barons et chevaliers et vint a Paris **devers** le roy de France en notable compaignie.

1.2. *Devant, pardevant*¹⁰

Dans **A**, *devant* et *pardevant* expriment aléatoirement la spatialité :

- 7) A : [f° 19b] et trouva Jourdain, qui estoit assis decoste son pere **devant** ung feu
- 8) A : [f° 51a] qui ont esté si longuement **pardevant** Ventamis

Un seul exemple de *devant* est temporel :

- 9) A : [f° 2a] Il luy seront bon mestier **devant** ung an.

Devant est employé six fois plus souvent que *pardevant* dans **A**.

Comme *pardevers*, *pardevant*, peu fréquent et ne couvrant pas d'emplois sémantiquement différents, est souvent supprimé dans **B** :

- 10) A : [f° 51a] qui ont esté si longuement **pardevant** Ventamis
B : [f° 77d] qui a esté si longuement **devant** Vantamis

1.3. *Contre, encontre*¹¹

Enfin, *contre* comme *encontre* présentent des emplois spatiaux et relationnels, mais *encontre* est dix fois moins employé que *contre*. *Contre* permet également des emplois relationnels de type allégorique / conceptuel :

- 11) A : [f° 17b] si seroit **contre** droit et raison quant j'ay tué son filz

¹⁰ Pour le cas des prépositions *devant*, *pardevant*, *contre* et *encontre*, nos exemples proviennent tous de **A** et **B** puisque, dans nos extraits de **A2**, **B2**, **A3** et **B3**, ces prépositions n'apparaissent pas. Le corpus de *Jourdain de Blaves* et de sa réécriture est, en effet, bien plus étendu.

¹¹ Voir l'article de Parussa préalablement cité.

12) A : [f° 37b] Et quant il voit qu'i ne pouoit durer **contre** Fortune

Dans les imprimés de Nicolas Chrestien, *contre* vient souvent remplacer *encontre* :

13) A : [f° 13d] je vous secoureré **encontre** tous voz ennemis

B : [f° 20d] je vous secourray **contre** voz ennemis

S'employant dans plus de contextes, *contre* tend à se généraliser.

L'étude des prépositions est éloquent : les éditions de Nicolas Chrestien semblent présenter un système simplifié. Les prépositions peu employées chez Le Noir le sont encore moins chez Chrestien, notamment parce qu'elles n'ont pas souvent un sens spécifique. Les unités qui constituent ce système de prépositions sont les formes moins longues de ces dernières qui, souvent, sont celles qui resteront en français moderne.

Bien que cela dépasse le cadre de cette enquête, nous aimerions toutefois ajouter que, si les imprimés de Nicolas Chrestien rendent manifeste le changement linguistique, l'étude de la tradition de *Jourdain de Blaves* montre que l'édition d'Alain Lotrian¹², qui précède **B**, laisse déjà percevoir une évolution dans le système des prépositions. Les corrections d'atelier convergent dans la même direction, ce qui vient consolider notre hypothèse d'un changement en cours.

2. LES DISLOCATIONS

D'autres interventions, moins localisées, ont retenu notre attention lorsque nous avons relevé les variantes pour la préparation de l'édition de *Jourdain de Blaves* : ce sont les constructions détachées, que nous appellerons des *dislocations*. Ont été considérées comme telles les structures qui répondent à la définition de Juhani Härmä (1993 : 718) :

Une structure disloquée consiste en un syntagme qui se trouve à la droite ou à la gauche d'une proposition dont il semble avoir été « détaché », et qui est représenté dans cette proposition par un pronom coréférentiel. Il y a donc coréférence – en principe totale – entre le syntagme détaché ou le *représenté*, et sa copie pronominale, ou le *représentant*.

En étudiant ce phénomène particulier et en essayant de comprendre le devenir de ces constructions dans la tradition textuelle de *Jourdain de Blaves*, nous avons constaté que les nombreuses¹³ dislocations du texte de *Jourdain de Blaves* édité par Michel Le Noir n'étaient pas toutes conservées dans l'imprimé de Nicolas Chrestien ; seule la moitié est maintenue¹⁴. Nous avons cherché à savoir s'il était possible de repérer des régularités dans les modifications, en classant les dislocations selon plusieurs paramètres : dislocations à gauche, à droite, dislocations d'un sujet ou d'un objet, séparé ou non de la proposition contenant le pronom de reprise. Aucun critère ne semble présider à ces remaniements syntactico-discursifs, comme en témoignent les exemples que nous présenterons dans cette partie.

- *Réexpression pronominale d'un S expansé dans la P contenant le SV*

Dans ces cas où l'élément nominal détaché est séparé de la proposition contenant le verbe, le sujet nominal peut perdre sa fonction grammaticale et être réexprimé (Blasco-Dulbecco 1999 : 19) sous une forme pronominale qui coréfère avec l'élément devenu périphérique. Ce type de dislocation est tantôt conservé :

14) A : [f° 48a] Comme **le roy Menisse**, qui aultrefois fut pescheur et congnoissoit la mer estre si terrible et enffee, **il** dit au roy Jourdain qu'i falloit gecter Oriabel en la mer

B : [f° 73a] Et comme **le roy Menice**, qui autresfois fut pescheur et cognoissoit la mer estre si terrible et enffee, **il** dist au roy Jourdain qu'il falloit jecter Oriabel en la mer

Tantôt supprimé :

¹² Dates d'activité : 1543-1566 (Mellot et Queval 2004 : 84, n.608).

¹³ Nous avons relevé vingt-deux constructions disloquées dans l'édition de la première moitié du *Jourdain de Blaves* (Dourdy 2017 : 691-692), et le relevé n'est pas exhaustif.

¹⁴ Nous l'avons établi en comparant **A** et **B** pour tous les exemples qui constituent notre corpus de constructions disloquées dans notre thèse (Dourdy 2017 : 691-692).

- 15) A : [f^o 44b] **Jourdain**, qui avoit ouye messe, **il** vit bien venir le roy Sodoyne
B : [f^o 62b] **Jourdain**, qui avoit ouy messe, vit bien venir le roy Sodoine

Pour ces tours, la dislocation n'est pas systématique dans **A** et l'est encore moins dans **B**. Nous n'avons pas relevé d'exemples du phénomène inverse d'introduction dans **B** d'un pronom coréférentiel dans la proposition contenant le syntagme verbal de la phrase rectrice. Notons en outre que N. Fournier, dans un article portant spécifiquement sur les insertions entre le sujet et le verbe en français classique, s'intéresse aux mêmes types d'exemples mais ne relève que de rares cas de réexpression pronominale devant le verbe, en précisant que le tour est « typique du moyen français » (2009 : 65). Leur quasi-absence dans cette étude manifeste encore la raréfaction de ces constructions dans les textes narratifs entre le XV^e et le XVII^e siècle.

- *Dislocations à droite*

Ces dislocations sont parfois considérées comme de simples cas de redondances référentielles. Elles sont parfois conservées :

- 16) A : [f^o 62d] car il scet bien que jamais il n'**en** eschapperoit **de la mort**.
B : [f^o 96c] car il scait bien que jamais il n'**en** eschapperoit **de la mort**.

Dans cette phrase, la reprise à droite du pronom *en* par le syntagme prépositionnel *de la mort* permet la continuation d'une relation topicale.

Dans d'autres cas, le topique est supprimé :

- 17) A : [f^o 8a] et loua Dieu et le remercia de la grace qu'**i luy** avoit faicte **a son mary**
B : [f^o 12a] et loua Dieu et le remercia de la grace qu'**il luy** avoit faicte.

La dislocation, dans **A**, permettait de résoudre une ambiguïté. Pour le comprendre, élargissons notre exemple :

« [...] Benoiste soit l'heure que je vous espousay, car je suis gary par voz prieres. » Quant la dame l'ouyt, elle fut si joyeuse qu'elle fut oncques tant que cueur de femme peust estre, et loua Dieu et le remercia de la grace qu'*i luy* avoit faicte a son mary.

Un homme est malade, en prison. Sa femme est emprisonnée à son tour et jetée dans la même cellule ; elle prie pour qu'il guérisse. *Luy*, pronom régime indirect, pourrait donc renvoyer à la dame ou à son mari. Le syntagme prépositionnel *a son mary* permet de bloquer l'une des deux interprétations et de clarifier l'identification référentielle¹⁵. Ce syntagme est supprimé dans **B**. Deux lectures sont donc possibles : on peut envisager une approche mémorielle de l'anaphore (Fournier 2008 et 1998 : 203) et considérer que le mari est un référent suffisamment saillant dans la mémoire discursive pour que l'interprétation ne soit pas ambiguë¹⁶. On peut penser, également, que la destination de la grâce de Dieu importe peu puisque dans tous les cas, elle profite à la dame. Dans ce cas, le conflit est « non réglé entre principe de proximité et principe de saillance » (Fournier 1998 : 209).

Nous n'avons pas trouvé d'exemples de dislocations dans nos extraits du *Godefroy* et du *Guérin*. Cela pourrait être lié à la taille réduite de ces corpus. Nous pouvons également envisager que ce soit un trait d'écriture imputable à l'auteur de *Jourdain de Blaves*.

Ces nombreuses dislocations témoignent d'un travail de maintien et d'actualisation des chaînes référentielles bien identifiées en moyen français (Marchello-Nizia 1997 : 419-420). Le phénomène est par ailleurs relevé dans les introductions d'autres mises en prose¹⁷. Comme l'imprimé de Michel Le Noir est le plus haut dans la tradition textuelle, il est aussi le témoin le plus proche du texte en prose dans son premier état. Or, les prosateurs disent souvent proposer une version dérimée pour qu'un texte, souvent très long, gagne en clarté. Une première hypothèse serait donc de voir dans ces

¹⁵ À moins que l'on y lise un double datif dans lequel *luy* ferait référence à *la dame / elle*, et non *a son mary*. La *grace* profiterait ainsi au mari (*a son mary*) et à son épouse (*luy*) ; il n'y aurait donc plus de dislocation.

¹⁶ Les études de Fournier (1998, 2008) portent sur le français classique, mais les problèmes qu'elle soulève à propos du rapport entre un anaphorique et son antécédent semblent se poser aussi pour la période du français préclassique. Elle écrit notamment que « l'approche mémorielle de l'anaphore est particulièrement bien adaptée aux textes classiques, qui se laissent souvent mal décrire en termes d'anaphore textuelle, régie par le principe de proximité » (1998 : 204), comme c'est le cas dans notre exemple pour l'interprétation du pronom *luy* qui, selon le principe de proximité évoqué, ne pourrait renvoyer qu'à *elle / la dame*.

¹⁷ Voir notamment Colombo Timelli (2000), De Crécy (2002) et Marchal (2013).

dislocations un effort pour assurer la continuité référentielle : ce sont des marques de cohésion.

En outre, en français moderne, les dislocations – qui ne sont toutefois pas absentes de l’écrit – ont un lien privilégié avec l’oral, perçu comme le lieu des répétitions. Ainsi, pour pallier la perte du vers, forme plus directement liée à l’oralité (Boutet 1993 : 71 ; Zumthor 1984 : 105), les prosateurs ont injecté à une forme nouvelle des constructions qui pourraient conférer au texte un certain caractère oral. Néanmoins, le lien entre dislocation et oralité en moyen français – s’il existe une telle proximité – peine à être révélé.

Il n’est pas possible de déterminer assurément la raison de leur nombre mais, motivées par le style ou la cohésion textuelle, ces répétitions pourraient donc être liées au processus de mise en prose. Or, étant donné que **A** est situé au plus haut dans la tradition, ces structures y sont donc plus fréquentes. Toutefois, comme elles apparaissent encore dans l’édition de Nicolas Chrestien, on peut se demander si ces modifications sont ciblées et effectuées sciemment ou si elles s’insèrent plus largement dans des pratiques d’élagage et d’élimination des redondances textuelles (Dourdy 2017 : 85-89). Puisque la tendance à la simplification est repérable à plusieurs niveaux, cette dernière explication nous semble la plus pertinente.

3. LES TEMPS VERBAUX

Sur le plan énonciatif, on remarque que le mélange des temps, fréquent dans les imprimés de Le Noir, est lissé dans ceux de Nicolas Chrestien. Dans les textes confectionnés à l’enseigne de la Rose Blanche couronnée, nombreux sont les énoncés dans lesquels se côtoient passé simple et présent pour des procès pourtant successifs :

- 18) A : [f° 12b] Et quant Formont **voit** si grosse compaignie, il **parla** moult hault et leur **dist**
B : [f° 18a] Et quand Formont **vit** si grande compaignie, il leur **dist** :

Ici, en **A**, la proposition initiale contenant un verbe au présent sert d’arrière-plan pour l’action qui suit (la prise de parole de Formont). Les effets de relief sont gommés dans **B** et les verbes sont tous au passé simple de narration.

Dans d’autres exemples, il semble plus difficile de faire une distinction entre les événements de premier plan et les actions d’arrière-plan. Examinons de plus près l’exemple ci-dessous, qui est un passage narratif qui suit immédiatement une prise de parole :

- 19) A3 : [f° 56b] Adonc **se sont partis** (p1¹⁸) les deux champions, et **se brochent** (p2) les chevaulx, et **baissent** (p3) les lances, et **se sont entreservy** (p4) de telle [f° 56c] force que a peu qu’ilz ne **sont** tous deux **tumbez** (p5) a terre, car Pinabel **estoit** (p6) fier. Si **briserent** (p7) leurs lances, puis **tyrent** (p8) leurs espees et **vont** (p9) l’ung contre l’autre, fiers comme lyons, et **se ferirent** (p10) sur les heaulmes tant que le feu en **sault** (p11) de tous costez [...]
B3 : [f° 97v] Adonc **se sont partis** (p1) les champions, et **brocherent** (p2) les chevaulx, et **baissèrent** (p3) les lances, et **s’entreferirent** (p4) de telle force que a peu qu’ilz ne **tomberent** (p5) a terre, car Pinabel **estoit** (p6) fier. Si **baissèrent** (p7) leurs lances, puis **tirèrent** (p8) leurs espees et **allerent** (p9) l’un contre l’autre, fiers comme lyons, et **se ferirent** (p10) sur les heaulmes tant que le feu en **saillit** (p11) de tous costez [...]¹⁹

La segmentation entre les deux phrases de l’extrait a été conditionnée par nos choix éditoriaux. Elle est motivée par la présence de l’adverbe *si* en tête de proposition, qui nous amène à considérer une nouvelle unité syntaxique (de la même façon que la première était initiée par *adonc*).

Nous ne nous attarderons pas sur p6 qui, en **A3** comme en **B3**, constitue l’arrière-plan en renvoyant à un état. Tous les autres procès, dans **A3** et dans **B3**, semblent se succéder. La structure le suggère elle-même, notamment à travers le choix des connecteurs qui articulent les propositions. Le passage est amorcé par l’adverbe temporel *adonc*, les propositions qui suivent sont introduites par des « *et* de

¹⁸ Nous utilisons *p* pour *procès* ; ce sont les relations temporelles entre procès qui nous intéressent ici.

¹⁹ La variance lexicale (**A3** : se sont entreservy, **B3** : s’entreferirent ; **A3** : briserent, **B3** : baissèrent) nous indique des corrections dans l’édition Chrestien. Une attention particulière est accordée au texte dans son atelier, comme nous avons pu le constater en relevant les variantes pour l’édition de *Jourdain de Blaves*. Ici, nous avons choisi de ne pas corriger **A3**, mais seulement d’éditer le texte afin de le rendre lisible.

successivité, alignés en série» (Antoine 1958-1962 : 883), l'adverbe *si* marque lui aussi l'enchaînement narratif, le *puis* signale la postériorité du procès qui suit l'adverbe et d'autres *et* de successivité se multiplient derrière lui. L'ordre des procès correspond à la succession chronologique des événements ; les syntagmes verbaux ne sont, par conséquent, pas permutable et « l'ordre du texte se calque sur l'ordre de la réalité rapportée » (Combettes 1992 : 16)²⁰. Pourtant, les temps alternent différemment dans **A3** et **B3**. Dans **A3**, ils nous semblent presque en variation libre alors que, à l'exception du procès initial au passé composé et du procès d'arrière-plan à l'imparfait, les verbes de ce passage narratif dans **B3** sont tous au passé simple. Doit-on inférer une déperdition de sens dans ce lissage des temps ? Pour Buridant, en ancien français, dans « un récit fictionnel romanesque », « le temps fondamental du récit est bien le passé simple, mais s'il en fournit la trame, il peut alterner avec le présent et le passé composé dans une même séquence narrative, une même phrase, et même dans des procès étroitement coordonnés [...] » (2000 : 383-384) afin de donner des « effets de relief et de perspective dans une littérature faite d'abord pour être lue oralement » (2000 : 385). L'on peut penser, par exemple, que l'alternance du passé composé et du présent de narration pour les procès p1, p2 et p3 dans **A3** sert, comme le décrit Apothéloz (2016 : 202) lorsqu'il présente les valeurs du passé composé en ancien français, à « décrire un état résultant incluant temporellement les situations décrites au présent de narration ». La situation est mise en place par p1 : les deux chevaliers se dirigent vers le champ de bataille et les deux procès qui suivent p1 sont ainsi mis au premier plan puisqu'ils décrivent la scène de combat. Plus difficile est l'analyse des deux verbes au passé composé dans le tour intensif corrélatif qui lie p4 à p5 : nous en faisons une interprétation processive. Cet emploi du passé composé pourrait servir, comme l'a relevé Apothéloz (2016 : 229) pour expliquer certains exemples extraits d'un corpus en moyen français, à « délimiter des séquences textuelles ». On remarque toutefois que, dans des structures similaires, d'autres tiroirs peuvent être employés. Ainsi, p10 au passé simple est corrélé à p11 au présent dans une autre corrélatif intensive ; l'emploi du présent permet de donner de la vivacité à p11 en le plaçant au premier plan. Martin (1971 : 337), en analysant des exemples similaires extraits de textes narratifs en moyen français, écrit que « *tant que* comporte à la fois l'idée d'intensité et celle de terme », il « s'allie au PS [passé simple] [...], plus rarement à un autre temps narratif, comme le PC [passé composé] de l'antériorité [...] ou le PH [présent historique] ». La langue d'**A3** semble donc révéler des corrélations attestées (quoique rares) en moyen français.

Dans son étude sur les emplois du passé composé, Treikelder (2006 : 11) relève le même type d'alternance passé simple / passé composé / présent dans les parties narratives de quelques textes en prose. Force est de constater que le *mélange des temps* est encore vivace en moyen français. Nous sommes convaincue que ces manipulations temporelles et aspectuelles sont significatives et ont un rôle dans l'organisation des plans. Ce sens est parfois complètement opaque au lecteur moderne ; nous doutons qu'il l'ait été complètement à celui du XVI^e siècle. Néanmoins, le remanieur de **B3** a choisi de lisser le relief linguistique en employant presque uniquement le passé simple. **A3** étant plus proche de la source en vers, nous pouvons penser, comme le suggérait Buridant, que l'alternance donne au récit un caractère oral. Cependant, l'hypothèse est mince et ces phénomènes ne sont pas plus prégnants dans les discours rapportés – comme on pourrait l'attendre.

Nous pensons qu'il s'agit d'un trait d'écriture (stylistique) archaïsant pour le lecteur du XVI^e siècle que le remanieur a choisi de supprimer. À ce propos, Martin (1971 : 383) écrit qu'en moyen français, et surtout à la fin de cette période, le présent historique « acquiert [...] un profil qui le réserve désormais à des emplois proprement stylistiques ». La remarque vaut, notamment, lorsqu'il alterne avec le passé simple. Au XVII^e siècle, Vaugelas (1647 : 458-459) écrit encore qu'« il est vrai que pour diversifier et rendre le stile plus agreable, il se faut servir tantost de l'un et tantost de l'autre, et sçavoir passer adroitement et à propos du preterit au present et du present au preterit ». En outre, à la fin du XV^e siècle, le passé composé développe une « valeur prétéritale nouvelle » et « le PS accuse plus fortement son caractère de passé pur » (Martin 1971 : 398). L'alternance des tiroirs verbaux n'est donc pas uniquement stylistique ; elle nous indique qu'ils changent de valeurs et que le système temporel évolue.

4. L'ORGANISATION DES DISCOURS RAPPORTÉS

²⁰ Voir aussi le chapitre « Opposition des plans » (Combettes 1992 : 7-48).

Les modifications touchent d'autres pans de l'énonciation, allant vers toujours plus d'uniformité. C'est ce que nous avons constaté en observant le traitement des discours rapportés dans nos textes. Les premières versions de nos chansons dérimées, éditées par Michel Le Noir, nous offrent plusieurs exemples de discours rapportés souvent considérés comme *hybrides*, puisqu'ils mêlent du discours direct et du discours indirect. À propos de ce type de discours, encore assez fréquents en moyen français, Marchello-Nizia (1979 : 353) écrit, à raison, que « notre terminologie récente ne peut pas vraiment [en] rendre compte ». Plus tôt, et en concentrant son étude sur des textes plus anciens, Meiller (1966 : 362) écrivait déjà qu'il existait, en ancien français, un discours « en quelque sorte indifférencié où, dans des proportions variables, des traits de style direct se mêlent à ceux du style indirect ». Le phénomène perdure en moyen français, comme en témoignent nos imprimés ; mais si ces discours *mixtes* abondent dans les premières éditions des mises en prose, ils sont moins nombreux dans les textes imprimés à l'Écu de France. Observons les exemples suivants :

- 20) A3 : [f^o 28b] Adonc commanda le roy qu'on saiche « qui **est** celluy qui **m'**a fait ceste oultrage »
 B3 : [f^o 47r] Adonc commanda le roy qu'on sceust qui estoit celuy qui avoit fait cest outrage
- 21) A : [f^o 9c] et puis luy fist grant chere, et puis luy demanda qui estoit ce bel enfant. Renier luy respondit comme saige que c'estoit son filz Girard, « que **vous** aviez demandé et je le vous ay amené ; si vous servira. Et quant il sera grant, vous le ferez chevalier. » « Par ma foy, se dist Formont, ainsi sera fait. »
 B : [f^o 14b] et puis luy fist grant chere, et puis luy demanda qui estoit ce bel enfant. Renier luy respondit comme sage que c'estoit son filz Girard qu'il avoit demandé. « Et je le vous amene, si vous [f^o 14c] servira. Et quand il sera grand, vous le ferez chevalier. » « Par ma foy, ce dist Formont, ainsi sera fait. »

Afin de bien délimiter les passages clairement identifiables comme du discours direct, nous avons introduit des guillemets dans le but de minimiser la déstabilisation du lecteur en « adaptant à notre regard moderne la transition de l'un vers l'autre (en montrant pour intégrer, désamorcer, ce qui paraît incongru du point de vue énonciatif) » (Ménard 1973 : 209).

Dans les deux exemples, le problème, pour le lecteur moderne, est celui de l'identification des référents pronominaux des subordonnées. En effet, dans l'exemple 20, le sujet de la principale et du syntagme verbal comprenant le verbe de parole *commander* est *le roy*, qui est aussi le sujet de l'énonciation (avec la présence du pronom objet de première personne *m'*) dans la complétive interrogative indirecte objet du verbe *savoir*. Dans l'exemple 21, *Renier* est le sujet du verbe de parole *respondit* régissant la complétive introduite par *que* et *luy* est l'objet indirect de ce verbe. Ces deux personnes du récit deviennent personnes de l'interlocution (*vous aviez demandé* : *luy* et *je le vous ay amené* : *Renier*) dans la relative introduite par *que* dépendant du syntagme nominal *son filz Girard*. On observe donc bien une transposition des personnes (troisième > première et deuxième), mais aussi des temps (passé simple et imparfait > présent, passé composé, plus que parfait + futur) qui, selon nos critères modernes, ne laisse pas de doute quant à l'identification des périodes balisées par nos soins par des guillemets comme du discours direct. Dans les textes établis sous la direction de Nicolas Chrestien, les personnes et les temps dans les propositions enchâssées deviennent ceux qu'on considère aujourd'hui être ceux de la narration (*est* > *estoit*, *a fait* > *avoit fait*, *m'* est supprimé, *que vous aviez demandé* > *qu'il avoit demandé*). Dans l'exemple 21, une partie du discours direct est conservée, mais la rupture entre le discours indirect et le discours direct, si elle n'est pas signalée clairement (par un *verbum dicendi*, une apostrophe à l'initiale, etc.), est au moins marquée syntaxiquement. Le *Et* à l'initiale de la proposition nous permet de considérer une nouvelle séquence énonciative.

Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses quant aux motivations de cet entremêlement de discours. On remarque notamment que, dans les deux exemples, le discours direct intervient à un deuxième niveau d'enchâssement. En 20, le passage au discours direct se fait au niveau de la relative objet de *savoir* dans la complétive qui dépend elle-même du verbe de parole (*commander*) de la proposition rectrice. En 21, le discours direct surgit dans la relative objet qui dépend de l'attribut dans la complétive qui elle-même dépend du verbe de parole (*respondre*) de la proposition principale. La résurgence du discours direct pourrait donc s'expliquer par des raisons syntaxiques. L'enchâssement des subordonnées rendrait le lien entre le verbe de parole et le discours rapporté plus lâche. La dépendance avec le verbe régisseur est moins forte et, pour marquer la prise de parole, l'on injecte à

l'énoncé un discours plus éminemment oral : le discours direct. Cela viendrait peut-être nourrir l'explication de Meiller (1966 : 372-373) pour lequel « tout passage au point de vue du locuteur produit, par rapport au plan du récit auquel s'adapte notre vision, un effet de proximité ; tout retour au point de vue du narrateur crée, en contraste, un effet d'éloignement ». Rosier (1999 : 87) y voit, elle, une « pratique narrative [qui] s'envisage en terme d'intégration de la parole dans une unité textuelle ». Autrement dit, la présence du discours direct – se donnant comme de l'oral par excellence – permet de jouer avec les reliefs de la narration en donnant la parole aux personnages, les mettant ainsi au premier plan. Le narrateur et les personnages cherchent à s'accaparer la voix de l'ancien jongleur, qui s'est affaiblie au fil des siècles et que l'on a définitivement tue avec la perte de la rime.

Quelles que soient les motivations de ces entrelacs discursifs, on remarque sans surprise que la tendance, dans les imprimés de Chrestien, est à l'homogénéisation. S'il est bien admis que ce type de discours ne dépasse pas le XV^e siècle – ou plutôt se « met en veilleuse » puisqu'il réapparaît aujourd'hui (Rosier 2000 : 30-32) – il est difficile d'expliquer ce lissage énonciatif. Nous pensons qu'il s'agit encore d'une façon de s'affranchir des usages médiévaux. Le Moyen Âge, qui forgeait son style dans les aspérités de sa langue, s'éloigne. Les pratiques de lecture changent également : le lecteur du XVI^e siècle n'a plus « à oraliser, à haute ou basse voix, le texte qu'il lit » (Chartier 1986 : 126). Ainsi, plus la lecture s'intériorise, moins le texte porte en lui-même les traces de son oralisation ; les effets de relief qui vivifiaient une lecture orale sont gommés et l'écriture explore d'autres possibles linguistiques.

CONCLUSIONS

Les changements linguistiques foisonnent au milieu du XVI^e siècle et touchent à la fois des éléments purement grammaticaux et d'autres ayant trait à la linguistique textuelle. Beaucoup de facteurs sont à mobiliser pour comprendre cette mutation globale qui consiste en une régularisation des systèmes linguistiques : ils sont à la fois divers et convergents. L'uniformisation de la langue est en effet liée à l'essor de la prose en langue française et au développement de l'imprimerie, conjoints à une évolution des pratiques d'écriture et de lecture – de l'oral vers le silencieux, de la sphère publique vers la sphère privée. C'est en outre au XVI^e siècle qu'émerge véritablement la grammatisation du français, processus dans lequel les imprimeurs sont impliqués, puisqu'ils font des choix linguistiques et typographiques. Les décisions éditoriales de Nicolas Chrestien font de lui un acteur indirect de la régularisation du français, quand d'autres se revendiquent plus ouvertement *penseurs* de la langue en publiant divers traités orthographiques et grammaires : la langue des textes imprimés dans son atelier est plus uniforme (organisation des discours rapportés, enchaînement des temps verbaux), les systèmes sont simplifiés (prépositions) et les redondances sont moins nombreuses (dislocations plus rares). Elle est, somme toute, *normalisée* . Les irrégularités du moyen français doivent être perçues, au milieu du XVI^e siècle, comme des traits stylistiques liés à des textes de genre archaïsant (la chanson de geste) et qu'on ne lit plus de la même façon – l'hétérogénéité linguistique, si elle n'est plus un *relief* maîtrisé, n'est plus qu'un parcours dangereux sur la ligne de crête de l'insignifiance. Par conséquent, il y a, au fil des rééditions, une actualisation générique doublée d'une actualisation linguistique.

Les corpus de rééditions comme celui qui a été l'objet de notre enquête ici nous permettent d'appréhender l'évolution plurielle du texte : celle de sa langue et de son genre²¹, à travers le prisme théorique de la production et de la réception. La variance textuelle nous fait mettre le doigt sur des modifications linguistiques que nous pouvons dater précisément grâce aux informations que nous avons sur les imprimés et les imprimeurs²². Les analyses de phénomènes tels que ceux que nous avons présentés dans cet article, confrontées à des travaux minutieux²³ portant sur des changements linguistiques précis, peuvent fournir des critères internes²⁴ pour confirmer ou infirmer la périodisation des états de langue préétablie ; ici, elles nous permettent de mieux cerner la frontière entre le moyen

²¹ Et de sa forme, même s'il n'en a pas été question dans cet article.

²² Il est souvent plus facile de dater une édition imprimée ancienne plutôt qu'un manuscrit.

²³ Comme celui de Martin (1971), par exemple.

²⁴ La datation des états de langue reposant souvent sur des critères externes : « c'est, au bout du compte, l'histoire littéraire qui fournit le cadre chronologique de l'histoire de la langue » (Combettes 2003 :6).

BIBLIOGRAPHIE

Sources primaires

- Colombo Timelli, M. (éd.), 2000, *L'histoire d'Erec en prose*, Genève, Droz.
Crécy (De), M.-C. (éd.), 2002, *La Belle Hélène de Constantinople de Jehan Wauquelin*, Genève, Droz.
Marchal, M. (éd.), 2013, *Histoire de Gérard de Nevers. Mise en prose du Roman de la Violette de Gerbert de Montreuil*, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion.

Sources secondaires

- Antoine, G., 1958-1962, *La coordination en français II*, Paris, Éditions d'Artrey.
Apothéloz, D., 2016, « Sémantique du passé composé en français moderne et exploration des rapports passé composé / passé simple dans un corpus de moyen français », *Cahiers Chronos*, 28, 199-246.
Blasco-Dulbecco, M., 1999, *Les dislocations en français contemporain. Étude syntaxique*, Paris, Champion.
Boutet, D., *La chanson de geste*, Paris, PUF, 1993.
Brunot, F., 1905, *Histoire de la langue française des origines à 1900*, t. 1 « De l'époque latine à la Renaissance », Paris, Armand Colin.
Chartier, R. « Les pratiques de l'écrit », *Histoire de la vie privée*, t. 3, « De la Renaissance aux Lumières », Ph. Ariès et G. Duby (éds), Paris, Seuil, 1986.
Colombo Timelli, M., Ferrari, B., Schoysman, A. et Suard, F., 2014, *Nouveau répertoire de mises en prose (XIV^e-XVII^e siècle)*, Paris, Classiques Garnier.
Combettes, B., 1992, *L'organisation du texte*, Metz, Centre d'analyse syntaxique de l'Université de Metz.
Combettes, B., 2003, *Évolution et variation en français préclassique*, Paris, Champion.
Combettes, B., Marchello-Nizia, Ch., 2012, « La périodisation en linguistique historique, le cas du français préclassique », *Le changement en français. Études de linguistique diachronique*, C. Guillot, B. Combettes, A. Lavrentiev, E. Oppermann-Marsaux et S. Prévost (éds), Berne, Peter Lang, 129-141.
Dourdy, L.-M., 2017, *L'édition critique de la première partie de Jourdain de Blaves. Enjeux linguistiques d'une mise en prose*, Thèse de doctorat en Sciences du Langage sous la direction de Gabriella Parussa, Université Sorbonne Nouvelle — Paris 3.
Dourdy, L.-M., (à paraître), « Variance dans la tradition imprimée : étude de la stratégie éditoriale de deux imprimeurs-libraires, Michel Le Noir et Nicolas Chrestien », *Les Lettres médiévales à l'aube de l'ère typographique*, J. Devaux, M. Marchal et A. Velissariou (éds), Paris, Classiques Garnier.
Fagard, B., 2002, « Évolution sémantique des prépositions spatiales de l'ancien au moyen français. » *Linguisticae Investigationes*, 25, 311-338.
Fournier, N., 1998, « Norme et usage de l'anaphore pronominale en français classique », *Problèmes de cohésion syntaxique de 1550 à 1720*, J. Baudry et Ph. Caron (éds), Limoges, PULIM, 191-214.
Fournier, N., 2008, « La gestion des anaphoriques en discours au XVII^e siècle », *Discours, diachronie, stylistique du français. Études en hommage à Bernard Combettes*, O. Bertrand, S. Prévost, M. Charolles, J. François et C. Schnedecker (éds), Berne, Peter Lang, 325-341.
Fournier, N., 2009, « Les insertions entre le sujet et le verbe dans la prose classique », *L'ordre des mots à la lecture des textes*, A. Fontvieille-Cordani et S. Thonnerieux (éds), Lyon, PUL.
Härmä, J., 1993, « Regards sur les constructions disloquées en moyen français », *Et c'est la fin pour*

- quoy sommes ensemble. Hommage à Jean Dufournet : littérature, histoire et langue du Moyen Âge*, J.-Cl. Aubailly (éd.), Paris, Champion, II, 717-725.
- Martin, R., 1971, *Temps et aspect. Essai sur l'emploi des temps narratifs en moyen français*, Paris, Klincksieck.
- Meiller, A., 1966, « Le problème du « style direct introduit par *QUE* » en ancien français », *Revue de Linguistique Romane*, XXX, 353-373.
- Rosier, L., 1999, *Le discours rapporté. Histoire, théories, pratiques*, Bruxelles, Duculot.
- Rosier, L., 2000, « Le moyen français revisité par l'énonciation : « “Signes et mentions” du discours rapporté », *L'information grammaticale*, 87, 24-32.
- Treikelder, A., 2006, « Remarques sur les valeurs du passé composé en ancien français », *Skandinaavia romanistide 16. konverents, Kopenhaageni Ülikool ja Roskilde Ülikool, august 2005*, t. Olsen, E. H. Swiatek (éds), Roskilde, Roskilde Ülikool.
- Zumthor, P., 1984, *La poésie et la voix dans la civilisation médiévale*, Paris, PUF.

Grammaires (anciennes et contemporaines)

- Buridant, Cl., 2000, *Grammaire nouvelle de l'ancien français*, Paris, SEDES.
- Marchello-Nizia, Ch., 1979 [rééd. 1997], *La langue française aux XIV^e et XV^e siècles*, Paris, Bordas.
- Ménard, Ph., 1973, *Syntaxe de l'ancien français*, Bordeaux, Bière.
- Vaugelas, Cl. F. de, 1647, *Remarques sur la langue françoise utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire*, Paris, Camusat.

Catalogues

- Mellot, J.-D., Queval, E., 2004, *Répertoire d'imprimeurs/libraires (vers 1500-vers 1810). Nouvelle édition mise à jour et augmentée (5200 notices)*, Paris, Bibliothèque nationale de France.
- Pettegree, A., Walsby, M., Wilkinson, A. S., 2007, *French vernacular books: books published in the French language before 1601*, Volume 1, Leiden, Brill.